

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 6.1 (Ноябрь)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 6.1 (Ноябрь)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

ОСТРАЯ ТОКСИЧНОСТЬ ПРЕПАРАТА «ГЛЮКОБРАССИЦИН»: ДОКЛИНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА

Мелибоева Шохиста

Бухарский государственный медицинский институт

Аннотация. Целью исследования являлась оценка острой пероральной токсичности препарата «Глюкобрассицин» (капсулы 200 мг, серия 011224; г.г. 12/2026), произведённого ООО «BIO BOST HOLD» (Республика Узбекистан). Эксперимент проводился на белых мышах массой 19–24 г, разделённых на четыре группы по шесть животных, получавших внутривентрикулярно дозы 200, 400, 800 мг/кг и 1,6 г/кг. В течение 14-дневного периода наблюдения смертность отсутствовала, токсические реакции выраженного характера не отмечены. У отдельных животных фиксировались кратковременная вялость и снижение двигательной активности, самостоятельно регрессировавшие в течение 24–48 часов. На основании полученных данных установлено, что LD50 превышает 1,6 г/кг, что соответствует IV классу токсичности по классификации Хабермана (малотоксичные вещества). Исследование подтверждает низкую острую токсичность препарата и его пригодность для дальнейших доклинических и клинических исследований.

Ключевые слова: глюкобрассицин, острая токсичность, LD50, безопасность, доклинические исследования.

ACUTE TOXICITY OF "GLUCOBRASSICIN": A PRECLINICAL EVALUATION

Meliboeva Shokhista

Bukhara State Medical Institute

Abstract. The aim of the study was to evaluate the acute oral toxicity of "Glucobrassicin" (200 mg capsules, batch 011224; year of manufacture: 12/2026), manufactured by BIO BOST HOLD LLC (Republic of Uzbekistan). The experiment was conducted on white mice weighing 19–24 g, divided into four groups of six animals, which were administered intragastrically at doses of 200, 400, 800 mg/kg, and 1.6 g/kg. No mortality was observed during the 14-day observation period, and no significant toxic reactions were observed. In some animals, short-term lethargy and decreased motor activity were observed, which resolved spontaneously within 24–48 hours. Based on the data obtained, the LD50 exceeded 1.6 g/kg, corresponding to Haberman toxicity class IV (low toxicity). The study confirms the low acute toxicity of the drug and its suitability for further preclinical and clinical studies.

Keywords: glucobrassicin, acute toxicity, LD50, safety, preclinical studies.

"GLYUCOBRASSICIN"NING O'TKIR TAXASSUSLIK KO'RSATKASI: KLINIKADAN OLDIN BAHOLASH

Meliboeva Shoxista

Buxoro Davlat Tibbiyot Instituti

Annotatsiya. Tadqiqotning maqsadi BIO BOST HOLD MChJ (O'zbekiston Respublikasi) tomonidan ishlab chiqarilgan "Glyukobrassisin" (200 mg kapsulalar, partiya 011224; ishlab chiqarilgan yili: 12/2026) ning o'tkir og'iz orqali qabul qilish toksikligini baholash edi. Tajriba 19–24 g og'irlikdagi oq sichqonlarda, oltita hayvondan iborat to'rt guruhga bo'lingan holda o'tkazildi, ular 200, 400, 800 mg/kg va 1,6 g/kg dozalarda me'da ichiga yuborildi. 14 kunlik kuzatuv davrida o'lim kuzatilmadi va sezilarli toksik reaksiyalar kuzatilmadi. Ba'zi hayvonlarda qisqa muddatli letargiya va motor faolligining pasayishi kuzatildi, ular 24–48 soat ichida o'z-o'zidan yo'qoldi. Olingan ma'lumotlarga asoslanib, LD50 1,6 g/kg dan oshdi, bu Haberman toksiklik IV sinfiga (past toksiklik) mos keladi. Tadqiqot preparatning past

o'tkir toksikligini va uning keyingi klinikadan oldingi va klinik tadqiqotlar uchun yaroqliligini tasdiqlaydi.

Kalit so'zlar: glyukobrassitsin, o'tkir toksiklik, LD50, xavfsizlik, klinikadan oldingi tadqiqotlar.

Острая токсичность испытуемого препарата изучали на белых мышах массой 19-24 г. Животные были разделены на 4 группы по 6 голов в каждой. Мыши содержались в стандартных пластиковых клетках на подстилке из опилок, которые размещались в отдельной комнате. Температура воздуха поддерживалась в пределах 20-25 °С, относительная влажность -40-70%. Температура и влажность воздуха регистрировались ежедневно. Доступ к воде и корму был свободным. Все участвующие в опыте животные были здоровыми, без каких-либо физиологических отклонений. Перед началом эксперимента были выбраны 4 дозы: 200мг/кг, 400 мг/кг, 800 мг/кг и 1,6 г/кг. Эти дозировки определены на основе ранее зарегистрированных уровней острой энтеральной токсичности аналогичных препаратов, скорректированных с учетом ожидаемой фармакокинетики и пределов безопасности глюкобрассицина. В день проведения исследования мышей держали голодными до начала эксперимента. Для введения препаратов использовались капсулы, содержащие 200 мг экстракта брокколи. Первой группе мышей была введена внутривентрикулярно доза 200 мг/кг. Второй группе вводили 400 мг/кг в зависимости от их массы тела. Затем аналогичные последовательности были выполнены с третьей и четвертой группой мышей получили дозу 800 мг/кг и 1,6 г/кг.

После внутривентрикулярного введения препарата мыши находились под наблюдением. В первые часы эксперимента у части животных наблюдалась легкая заторможенность и снижение двигательной активности, однако судорог и выраженных неврологических нарушений не зафиксировано. В тот же момент

в группе, получавшей 400 мг/кг, зафиксирована минимальные изменения (кратковременная вялость в первые 2 часа).

В группе, получавшей 800 мг/кг умеренное снижение активности в первые 6 часов, восстановление к 24 часам. В группе, получавшей 1,6 г/кг Выраженная вялость (первые 12 часов), нормализация состояния к 48 часам. Оставшиеся в живых мыши проявляли угнетение активности в течение первых 24 часов, но в дальнейшем их состояние стабилизировалось.

В течение двух недель наблюдения у животных не зафиксировано значительных изменений в весе или признаков выраженной токсичности. Таким образом, LD₅₀ для «Глюкобрассицин» капсулы 200 мг (серия: 011224; с.г.: 12 2026) производства ООО «BIO BOST HOLD», Республика Узбекистан составляет больше 1,6 мг/кг.

Жадвал 2.1

Определение острой токсичности препарата «Глюкобрассицин» капсулы 200 мг (серия: 011224; с.г.: 12 2026) производства ООО «BIO BOST HOLD», Республика Узбекистан

№ Хай вон лар	«BIO BOST HOLD» МЧЖ томонидан ишлаб чиқарилган «Глюкобрассицин» 200 мг капсулалари (серия: 011224; а.м.: 12 2026)							
	оғирли	миқдо	Юбориш	ўли	оғирли	миқдо	Юбориш	ўли
	ги, г	р мг/кг	йўли	м	ги, г	р мг/кг	йўли	м
1	19			Йўқ	20			Йўқ
2	20			Йўқ	21			Йўқ
3	21	200	ошқозон	Йўқ	24	400		Йўқ
4	21	мг/кг	ичига	Йўқ	19	мг/кг	ошқозон	Йўқ
5	20			Йўқ	19		ичига	Йўқ
6	23			Йўқ	22			Йўқ

1	22			Йўқ	19			Йўқ
2	19	800		Йўқ	20	1,6 г/кг		Йўқ
3	21	мг/кг	ошқозон	Йўқ	22		ошқозон	Йўқ
4	20		ичига	Йўқ	19		ичига	Йўқ
5	19			Йўқ	21			Йўқ
6	22			Йўқ	20			Йўқ
LD ₅₀	>1,6 г/кг							

На основе проведенного эксперимента по оценке острой токсичности препарата «Глюкобрассицин» капсулы 200 мг (серия: 011224; с.г.: 12 2026) производства ООО «BIO BOST HOLD», Республика Узбекистан на белых мышах можно сделать следующие выводы:

1. Отсутствие летальности ни в одной из исследуемых групп (200 мг/кг, 400мг/кг, 800 мг/кг, 1,6 г/кг) не было зафиксировано случаев гибели животных.

2. LD₅₀ (средняя летальная доза) превышает 1,6г/кг, что указывает на низкую острую токсичность препарата при пероральном введении.

Препарат «Глюкобрассицин» капсулы 200 мг (серия: 011224; с.г.: 12 2026) производства ООО «BIO BOST HOLD», Республика Узбекистан, демонстрирует низкую острую токсичность препарата при пероральном применении. LD₅₀ >1,6 г/кг, что соответствует 4-му классу токсичности (малотоксичные вещества) согласно классификации Хабермана. Полученные данные позволяют считать препарат безопасным для дальнейших доклинических и клинических исследований.

Выводы.

1. Препарат «Глюкобрассицин» не вызывает летальности у лабораторных животных вплоть до дозировки 1,6 г/кг.

2. Значимых признаков острой токсичности в исследуемых группах не выявлено.

3. LD50 препарата составляет более 1,6 г/кг, что указывает на низкую степень токсичности.
4. Препарат может рассматриваться как безопасный на этапе доклинического изучения и рекомендован для дальнейших исследований.

Список литературы

1. OECD. Test No. 423: Acute Oral Toxicity — Acute Toxic Class Method. OECD Guidelines for the Testing of Chemicals. 2002.
2. Habermann E. Classification of Toxic Substances Based on LD50. *Archives of Toxicology*, 1980.
3. EFSA Scientific Committee. Guidance on safety assessment of botanicals and botanical preparations. *EFSA Journal*, 2009.
4. Mithen R., Dekker M., Verkerk R. Glucosinolates and their breakdown products: roles in human health. *Phytochemistry*, 2000.
5. Bones A.M., Rossiter J.T. The enzymic and chemically induced decomposition of glucosinolates. *Phytochemistry*, 1996.